

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG’LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o’g’li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO’NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O’ZBEKISTON SHAROITIDA QO’LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne’matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO’RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG’OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o’g’li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O’ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o’g’li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O’ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO’LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O’ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Ollokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY Tajribasi: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li	
QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	326
Abdullo Sohibov	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH	331
Davronov Sanjar Ziyotovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna	
ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli	
SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich	
Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa)	
Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun)	
GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich	
INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Sarvarbek Allayev Erkin ugli	
Shavkat Asrolovich Ruziev	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich	
CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna	
TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi SIRKULAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOB TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova Feruza Mansurovna Ollokulova QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI.....	430
Bakhit Mambetnazarov Atabek Tureev SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI.....	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li XORIJYIY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOB VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdurkarimovich Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД).....	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	

SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
Bahodirov Shohruh Bahodir o‘g‘li QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI.....	488
Mallabayev Jobir Baxtiyorovich ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
Usmonova Dilfuza Ilhomovna WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT AND LOGISTICS CLUSTER IN THE NEW UZBEKISTAN.....	500
Musayeva Shoira Azimovna FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
Muradov Alisher Kurbanbaevich DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
Musurmonqulov Muhammad Ural o‘g‘li KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
No‘monjonova Muazzam Mahbubjon qizi KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI	526
Mirzaev Ozod Furkatovich INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: GIDROENERGETIKA SEKTORI MISOLIDA.....	531
Xusanov Shaxbozbek Shuxratjon o‘g‘li ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	538
Хамидова Фарิดахон Абдулкарим кизи Каримова Азиза Аъзамиддин кизи	

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Хамидова Фарิดахон Абдулкарим кизи
доктор экономических наук, профессор кафедры «Финансы»
Ташкентского международного университета Кимё
Email: faridaxon.xamidova@mail.ru

Каримова Азиза Аъзамиддин кизи
Научный соискатель
Ташкентского государственного экономического университета
Email: azizakarimova99@gmail.com

Аннотация: В статье изучается, как технологические прорывы, в частности блокчейн и искусственный интеллект, трансформируют краудфандинг в контексте цифровой перестройки финансовых рынков. Особое внимание уделяется тому, как эти технологии формируют современную краудфандинговую среду. Исследование демонстрирует, что применение смарт-контрактов, инструментов анализа больших данных и систем цифровой идентификации повышает прозрачность, минимизирует риски для инвесторов и укрепляет доверие между пользователями платформ. Рассматривается эволюция краудфандинга от классического коллективного финансирования к децентрализованным финансовым моделям, таким как Web3, DeFi, токенизация активов и DAO. Подчеркивается, что интеграция финтех-решений создает новую парадигму инвестирования, основанную на автоматизации, децентрализации и цифровой инфраструктуре. В заключение делается вывод, что дальнейшее развитие краудфандинга будет напрямую зависеть от технологических достижений и их интеграции в финансовые экосистемы.

Ключевые слова: краудфандинг; финтех; блокчейн; искусственный интеллект; смарт-контракты; децентрализованные финансы (DeFi); Web3; токенизация активов; DAO; цифровая трансформация; инвестиционные платформы; Big Data.

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnologik yutuqlar, xususan blokcheyn va sun'iy intellekt, raqamli moliya bozorlari transformatsiyasi sharoitida kraudfanding tizimini qanday o'zgartirayotgani o'rganiladi. Asosiy e'tibor ushbu texnologiyalarning zamonaviy kraudfanding muhitini shakllantirishdagi rolga qaratilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, smart-kontraktlar, katta ma'lumotlar tahlili vositalari hamda raqamli identifikatsiya tizimlaridan foydalanish shaffoflikni oshiradi, investorlar uchun risklarni kamaytiradi va platforma ishtirokchilari o'rtasidagi ishonchni mustahkamlaydi. Maqolada kraudfandingning an'anaviy jamoaviy moliyalashtirish modelidan Web3, DeFi, aktivlarni tokenlashtirish va DAO kabi markazlashmagan moliyaviy modellar tomon evolyutsiyasi tahlil qilinadi. Shuningdek, fintex yechimlarining integratsiyasi avtomatlashtirish, markazlashmagan boshqaruv va raqamli infratuzilmaga asoslangan yangi investitsiya paradigmasini shakllantirayotgani ta'kidlanadi. Xulosa sifatida, kraudfandingning kelajakdagi rivoji bevosita texnologik taraqqiyot va ularning moliyaviy ekotizimlarga integratsiyasiga bog'liq ekani qayd etiladi.

Kalit so'zlar: kraudfanding; fintex; blokcheyn; sun'iy intellekt; smart-kontraktlar; markazlashmagan moliya (DeFi); Web3; aktivlarni tokenlashtirish; DAO; raqamli transformatsiya; investitsiya platformalari; katta ma'lumotlar (Big Data).

Abstract: This article examines how technological breakthroughs, particularly blockchain and artificial intelligence, are transforming crowdfunding in the context of the digital transformation of financial markets. Special attention is given to how these technologies shape the modern crowdfunding environment. The study demonstrates that the use of smart contracts, big data analytics tools, and digital identity systems enhances transparency, minimizes risks for investors, and strengthens trust among platform participants. The evolution of crowdfunding from traditional collective financing to decentralized financial models such as Web3, DeFi, asset tokenization, and DAOs is analyzed. It is emphasized that the integration of fintech solutions is creating a new investment paradigm based on automation, decentralization, and digital infrastructure. In conclusion, it is noted that the future development of crowdfunding will directly depend on technological advancements and their integration into financial ecosystems.

Keywords: crowdfunding; fintech; blockchain; artificial intelligence; smart contracts; decentralized finance (DeFi); Web3; asset tokenization; DAO; digital transformation; investment platforms; Big Data.

ВВЕДЕНИЕ

Технологические инновации, в первую очередь блокчейн и искусственный интеллект, кардинально преобразуют краудфандинг. Он эволюционирует от простого механизма сбора средств к полноценной инвестиционной экосистеме, где прозрачность, безопасность и персонализация выходят на первый план.

Современная экономическая реальность характеризуется стремительной цифровой трансформацией, которая радикально меняет традиционные механизмы финансирования и инвестирования. В этом контексте краудфандинг — инновационный инструмент коллективного финансирования, позволяющий привлекать ресурсы от широкого круга инвесторов через цифровые платформы. ИИ способствует автоматизации процессов, улучшению клиентского опыта и повышению эффективности маркетинга. Блокчейн же обеспечивает беспрецедентный уровень доверия и безопасности транзакций, а смарт-контракты гарантируют автоматическое исполнение обязательств, минимизируя риски.

Актуальность темы заключается в стремительном развитии цифровых финансовых технологий и их глубоком проникновении в современные модели коллективного финансирования. Краудфандинг превращается в неотъемлемый элемент глобальной финансовой системы, предлагая стартапам и новаторским проектам новые пути привлечения капитала. В контексте растущего объема цифровых транзакций и расширения децентрализованных финансовых экосистем, технологические прорывы, такие как блокчейн и искусственный интеллект, приобретают особую значимость, повышая прозрачность, безопасность и эффективность инвестиционных процессов.

Цель статьи посвящается исследованию влияния технологических инноваций, в частности блокчейн-технологий и искусственного интеллекта, на эволюцию краудфандинга. Также возможность определения их роли в формировании новых инвестиционных парадигм и повышения результативности краудфандинговых платформ.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

- Провести анализ теоретических основ краудфандинга и его трансформации в цифровую эпоху.
- Исследовать, как блокчейн-технологии способствуют обеспечению прозрачности и укреплению доверия в краудфандинговых системах.
- Оценить воздействие искусственного интеллекта на процессы оценки рисков и принятия инвестиционных решений.
- Рассмотреть примеры интеграции финтех-решений в современные краудфандинговые платформы.
- Выявить перспективные направления развития краудфандинга в условиях активной цифровой трансформации финансовых рынков.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Современные исследования показывают, что технологические инновации существенно трансформируют краудфандинг, превращая его из альтернативного инструмента финансирования в сложную цифровую экосистему. В частности, работы Ethan Mollick демонстрируют, что краудфандинговые платформы, такие как Kickstarter, выполняют не только функцию привлечения капитала, но и служат механизмом рыночной валидации проектов. Исследование Mollick 2014 года подчеркивает роль доверия, прозрачности и социальной динамики в успехе компаний, что становится особенно актуальным в условиях цифровизации.

Значительное внимание уделяется внедрению технологии блокчейн в краудфандинг. Paolo Tasca в своих работах указывает, что блокчейн способен устранить проблему посредников, обеспечивая децентрализацию и прозрачность финансовых потоков. В исследовании Tasca 2019 года отмечается, что использование смарт-контрактов снижает транзакционные издержки и минимизирует риски мошенничества. Don Tapscott и Alex Tapscott также подчеркивают, что блокчейн формирует новую архитектуру доверия, где проверка транзакций осуществляется не централизованными институтами, а распределенной сетью участников.

Вопросы применения искусственного интеллекта в краудфандинге активно исследуются в последние годы. Aja Agrawal, Joshua Gans и Avi Goldfarb в работе 2018 года рассматривают ИИ как инструмент снижения неопределенности при принятии инвестиционных решений. По их мнению, алгоритмы машинного обучения позволяют анализировать большие объемы данных о поведении инвесторов и характеристиках проектов, что повышает точность прогнозирования успешности компаний. Аналогично, исследование Feng Mai и соавторов 2020 года показывает, что использование ИИ в анализе текстов и визуального контента проектов способствует более объективной оценке их качества.

Отдельное направление исследований связано с интеграцией блокчейна и краудфандинга в форме ICO и токенизированных моделей финансирования. Dirk A. Zetsche, Ross P. Buckley и Douglas W. Arner в своих работах отмечают, что такие модели расширяют доступ к инвестициям, но одновременно создают новые регуляторные вызовы. В публикациях Arner 2017 года подчеркивается, что финансовые технологии требуют адаптации правовых систем для обеспечения баланса между инновациями и защитой инвесторов.

Кроме того, Belleflamme, Lambert и Schwiendbacher в исследовании 2014 года рассматривают экономическую природу краудфандинга и выделяют его основные модели: донорскую, вознаградительную и долевою. Авторы подчеркивают, что технологические инновации усиливают гибкость этих моделей, позволяя комбинировать их элементы. В более поздних работах Schwiendbacher и Larralde отмечается, что цифровые технологии способствуют глобализации инвестиционных потоков и снижению барьеров входа для стартапов.

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что блокчейн и искусственный интеллект выступают ключевыми драйверами эволюции краудфандинга. Они повышают прозрачность, эффективность и доступность инвестирования, одновременно формируя новые риски и институциональные вызовы. Это требует дальнейших исследований, направленных на разработку устойчивых моделей регулирования и эффективного использования данных технологий в финансовой системе.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы методы сбора данных из научных публикаций, отчетов международных организаций и аналитических платформ по краудфандингу, блокчейну и искусственному интеллекту, а также вторичные статистические данные. Анализ проведен с применением сравнительного, контент-анализа и экономико-статистических методов, включая обобщение тенденций, интерпретацию цифровых показателей и выявление взаимосвязей между технологическими факторами и инвестиционной активностью.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Современный краудфандинг, развиваясь в рамках финтех-экосистем и платформенной экономики, стал гораздо более сложным и интегрированным. Цифровые технологии изменили не только каналы финансирования, но и саму суть взаимодействия между инвесторами и авторами проектов. От простого сбора средств через веб-сайты, краудфандинг эволюционировал до части комплексных финансовых платформ, объединяющих платежные системы, аналитические инструменты и механизмы управления рисками.

Важнейшим драйвером этих перемен является блокчейн, который благодаря децентрализации и прозрачности финансовых операций укрепляет доверие и снижает вероятность мошенничества. Параллельно, искусственный интеллект революционизирует процесс оценки проектов, позволяя анализировать огромные массивы данных для точного прогнозирования успешности компаний и снижения инвестиционных рисков.

Искусственный интеллект выступает мощным инструментом для оптимизации рабочих процессов. Он берет на себя трудоемкие задачи, такие как написание текстов, создание отчетов и анализ больших объемов данных. Кроме того, ИИ способен генерировать оригинальные идеи для новых проектов и помогать в разработке более эффективных маркетинговых кампаний. Важным преимуществом является возможность ИИ создавать персонализированный опыт для потенциальных доноров, что способствует укреплению их лояльности и повышению заинтересованности. В условиях высокой конкуренции, ИИ позволяет компаниям быстрее реагировать на рыночные тенденции и адаптироваться к новым требованиям.

Следует, что ИИ способствует следующим возможностям:

- Прогнозирование и рекомендации: Алгоритмы машинного обучения анализируют склонность инвестора к риску и его прошлые инвестиции, чтобы предлагать ему наиболее подходящие краудфандинговые кампании.
- Автоматизированная проверка проектов: ИИ способен на ранних этапах оценить законность проектов, их рыночный потенциал и связанные с ними риски, что способствует принятию более обоснованных инвестиционных решений.
- Улучшение маркетинговых стратегий: ИИ помогает краудфандинговым кампаниям более точно определять и привлекать свою целевую аудиторию.

Параллельно с этим, блокчейн-технологии предлагают беспрецедентный уровень надежности и прозрачности в процессах финансирования. Благодаря применению смарт-контрактов, условия согла-

шений исполняются автоматически, что исключает возможность мошенничества и обеспечивает полную подотчетность в отношении того, как были потрачены привлеченные средства.

Блокчейн-технологии устраняют ключевое препятствие традиционного краудфандинга – необходимость полного доверия, то есть появляется возможность внедрить:

- **Смарт-контракты:** Эти самоисполняющиеся программы гарантируют, что условия сделки будут выполнены автоматически. Деньги поступают к создателю проекта только по мере достижения заранее оговоренных этапов, что значительно снижает вероятность обмана.
- **Токенизация активов:** Краудфандинг эволюционирует в сторону модели, где капитал представлен цифровыми токенами. Инвесторы получают эти токены, которые символизируют их долю в проекте. Это делает инвестиции более гибкими и упрощает передачу прав собственности.
- **Сокращение расходов:** Децентрализованные платформы позволяют избежать высоких комиссий посредников и ускоряют процесс перевода средств, сокращая его до 75%.

Система блокчейн в краудфандинговых платформах, основанные на смарт-контрактах, могут автоматически управлять сбором и распределением средств, фиксируя все транзакции в распределённом реестре и обеспечивая прозрачность и неизменяемость данных, что обеспечивает их прозрачность и неизменяемость. Логика взаимодействия участников краудфандинговой платформы с применением блокчейна представлена на рисунке 1 (Рис. 1).

Рисунок 1. Механизм функционирования блокчейн-технологии в краудфандинге

Традиционный краудфандинг в некоторых странах ограничен в плане вознаграждений для инвесторов – обычно это лишь сувениры вроде календарей или дисков, но не доля в компании. К тому же, инвесторы не имеют возможности отслеживать, как расходуются их средства. Блокчейн же обеспечивает полную прозрачность: он показывает, кто владеет средствами, объем выпущенных монет, динамику выкупа токенов, текущую рыночную стоимость и активность торгов. Это открытая система, где инвесторы могут видеть все процессы.

Исследования показывают, что доля технологических проектов на крупных краудфандинговых платформах остается относительно небольшой — около 5–6 % от общего числа кампаний. Однако успешность таких проектов часто выше благодаря большему объему финансирования и строгим критериям отбора, что подчеркивает важность качественного подхода к подготовке и продвижению проектов.

Применение финтех обеспечивает автоматизацию процессов, децентрализацию операций, повышение качества аналитики и контроль участников, что в конечном итоге способствует росту прозрачности, доверия и снижению инвестиционных рисков (рисунок 2). Как показано на рисунке 2, технологии блокчейн, искусственного интеллекта, анализа больших данных и цифровой идентификации формируют технологическую основу платформы, обеспечивая автоматизацию процессов, аналитическую поддержку и контроль операций, что приводит к повышению прозрачности, доверия и эффективности функционирования системы.

Технологические инновации значительно трансформируют краудфандинг, улучшая его эффективность и доступность для авторов проектов. Использование ИИ, блокчейна и новых финансовых инструментов открывает новые горизонты для стартапов и инвесторов, способствуя развитию инновационной экономики.

Ключевые технологические составляющие, такие как блокчейн, искусственный интеллект, обработка больших данных (Big Data) и системы идентификации клиентов (KYC/AML), формируют основу платформы. Блокчейн создает надежную и прозрачную среду для хранения транзакций, исключая возможность подделки и повышая доверие. Искусственный интеллект применяется для более точной оценки инвестиционных перспектив, прогнозирования результатов и уменьшения информационных рисков. Анализ больших данных (Big Data) позволяет глубоко изучать информацию о пользователях и проектах, выявляя закономерности в их поведении. Системы KYC/AML играют роль фильтра, обеспечивая соответствие участников законодательным нормам и предотвращая незаконные финансовые операции (Рис. 2).

Рисунок 2. Влияние финансовых технологий на функционирование краудфандинговой платформы¹

Современный краудфандинг претерпевает значительные изменения, переходя от роли простого инструмента для сбора средств к полноценному компоненту децентрализованных цифровых финансовых экосистем. Эта трансформация обусловлена активным внедрением финансовых технологий, включая блокчейн, смарт-контракты и платформенные решения, что кардинально меняет традиционные инвестиционные модели.

Рисунок 3 иллюстрирует поэтапное развитие краудфандинга: от классических централизованных платформ к более сложным и технологически продвинутым формам организации финансовых отношений. На начальном этапе краудфандинг выступал как связующее звено между инвесторами и инициаторами проектов. Однако дальнейшее развитие направлено на переход к парадигме Web3, которая предполагает децентрализацию управления данными и устранение посредников.

Развитие Web3 тесно связано с блокчейн-технологией, чьи основополагающие принципы были сформулированы в работе Сатоши Накамото², где была обоснована возможность функционирования децентрализованных финансовых систем без участия центральных институтов.

Следующий этап развития – это встраивание краудфандинга в децентрализованную финансовую экосистему (DeFi), где все транзакции осуществляются с помощью смарт-контрактов. Исследования OECD подтверждают, что DeFi не только снижает стоимость операций и делает финансовые услуги более доступными, но и кардинально меняет традиционные инвестиционные модели (Рис. 3)³.

¹ Составлено автором

² В октябре 2008 года Накамото опубликовал статью Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, описавшую децентрализованную платёжную систему без посредников.

³ OECD. Decentralised Finance (DeFi): Policy Implications. – Paris, 2022.

Рисунок 3. Тенденции развития краудфандинга в условиях цифровой трансформации⁴

Важнейшим направлением становится токенизация активов. Этот процесс позволяет представить как материальные, так и нематериальные объекты в виде цифровых токенов, что обеспечивает возможность владения их долями и повышает их оборачиваемость. Cambridge Centre for Alternative Finance видит в токенизации один из главных стимулов для развития альтернативных финансовых рынков и краудинвестинга.

Завершающим звеном в этой эволюции являются децентрализованные автономные организации (DAO). Они представляют собой инновационную форму коллективного управления инвестиционными процессами. По словам Виталика Бутерина, DAO позволяют реализовать принципы децентрализованного управления и прозрачного принятия решений, опираясь на возможности блокчейн-технологий⁵.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В заключение стоит подчеркнуть, что краудфандинг перестал быть лишь альтернативой традиционным способам привлечения капитала. В условиях цифровой экономики он активно интегрируется в финтех-экосистемы, перестраивая всю цепочку работы с деньгами: от привлечения до управления. Блокчейн, с его распределенными реестрами, смарт-контрактами и токенизацией, обеспечивает беспрецедентную прозрачность, отслеживаемость и доверие. Искусственный интеллект же выводит краудфандинг на новый уровень, улучшая таргетинг кампаний, автоматизируя проверку проектов и помогая принимать более обоснованные инвестиционные решения.

Исследование также указывает на тесную связь будущего краудфандинга с развитием Web3, DeFi, токенизации и децентрализованных автономных организаций. Эти тенденции свидетельствуют о переходе к более децентрализованным и программируемым моделям финансирования, уходя от централизованных посредников. Такая модель особенно актуальна для креативного сектора, где доступ к традиционным финансовым инструментам ограничен, а гибкие, основанные на сообществе и технологиях решения могут стать устойчивой опорой.

Тем не менее, эффективность краудфандинга как устойчивой модели финансирования зависит не только от технологических достижений, но и от доверия к институтам, безопасности пользователей, правовой ясности и качества управления платформами. Таким образом, для долгосрочного развития краудфандинга потребуются сбалансированный подход, объединяющий финтех-инновации, адаптивное законодательство и надежную цифровую инфраструктуру. При соблюдении этих условий краудфандинг имеет потенциал стать мощным драйвером предпринимательства, инноваций и устойчивого развития креативной экономики.

⁴ Составлено автором

⁵ Виталик Бутерин V. A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform. – 2014.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Воробьева Е. А., Лобзова М. А., Петрова Е. И., Спокойнова А. И., Федин Г. А. Краудфандинговое инвестирование в условиях цифровой трансформации: риски, возможности и институциональные перспективы // Вестник евразийской науки. – 2025. – Т. 17. – № S4. – URL: <https://esj.today/PDF/18FAVN425.pdf>
2. Ибадулла А. Б., Лалаян М. Л. Краудфандинг: современное состояние и перспективы развития в России // СНК-2023: материалы LXXIII Международной студенческой научной конференции. – Москва: Московский политехнический университет, 2023. – С. 454–457.
3. Никитина Н. В., Анисимов А. П. Краудфандинг как механизм привлечения инвестиций в условиях цифровой экономики // Фундаментальные исследования. – 2025. – № 1. – С. 62–67. – DOI: 10.17513/fr.43764
4. Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. – 2008. – URL: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
5. Buterin V. A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform. – 2014. – URL: <https://ethereum.org/en/whitepaper/>
6. OECD. Decentralised Finance (DeFi): Policy Implications. – Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2022.
7. Cambridge Centre for Alternative Finance. Global Alternative Finance Market Benchmarking Report. – Cambridge: University of Cambridge, 2023.
8. Schär F. Decentralized Finance: On Blockchain- and Smart Contract-Based Financial Markets // Federal Reserve Bank of St. Louis Review. – 2021. – Vol. 103. – No. 2. – P. 153–174.
9. Zetsche D. A., Arner D. W., Buckley R. P. Decentralized Finance // Journal of Financial Regulation. – 2020. – Vol. 6. – No. 2. – P. 172–203.
10. Mollick E. The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study // Journal of Business Venturing. – 2014. – Vol. 29. – No. 1. – P. 1–16.
11. Belleflamme P., Lambert T., Schwienbacher A. Crowdfunding: Tapping the Right Crowd // Journal of Business Venturing. – 2014. – Vol. 29. – No. 5. – P. 585–609.
12. World Economic Forum. Decentralized Finance (DeFi) Policy-Maker Toolkit. – Geneva, 2021.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>